

С.С. МЕРЗЛЯКОВ

Власть, культура, экономика и человек — сложные вопросы философии хозяйства*

Аннотация. В статье в краткой, тезисной форме представлены актуальные проблемы современной философии хозяйства. Статья посвящена юбилею руководителя лаборатории философии хозяйства экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Ю.М. Осипова.

Ключевые слова: философия хозяйства, человек, культура, общество.

Abstract. This article provides a concise overview of current issues in contemporary philosophy of economics. The article is dedicated to the jubilee of Y. M. Osipov, head of the Laboratory of Philosophy of Economics at the Faculty of Economics of Lomonosov Moscow State University.

Keywords: philosophy of economy, human, culture, society.

УДК 101
ББК 65в

Мы не знаем, что происходит сейчас с человеком. Высока вероятность того, что человек умирает, — мы наблюдаем начало конца существования. Обращаю внимание — не начало конца существования человека, а начало конца существования самого по себе. Потому что единственным известным нам носителем существования является человек. Не станет человека — существование прекратит существовать.

На самом деле сейчас наш выбор сузился до двух вариантов: мы либо защищаем человека, либо отпускаем его — пусть умирает, а сами прыгаем в бездну и пытаемся там, внизу, что-то разглядеть — для себя. Это фундаментальный выбор. Выбор между надеждой на

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Мерзляков С.С. Власть, культура, экономика и человек — сложные вопросы философии хозяйства // Философия хозяйства. 2026. № 4. С. 49—52. DOI:

существование чего-то важного за пределами себя и чистым, незамутненным эгоизмом. Возможно, это выбор между абсолютным добром и абсолютным злом.

Экономика

Экономика до сегодняшнего дня была сосредоточена на ценности человека. Ценность человека определялась его физическими и интеллектуальными способностями. Эта ценность человека в качестве производителя благ в конце концов оказалась настолько высокой, что нам пришлось объявить его самоценностью, наделить его правами и даже вкладывать значительные ресурсы в его здоровье. Все ради самого ценного актива — человека. Мы даже придумали специальный термин — человеческий капитал. Для того чтобы максимально использовать этот капитал, мы заботились о здоровье человека, его психологическом благополучии, удовлетворяли его желания и убедили всех — включая себя — в том, что так и должно быть. Человек — главная ценность. Просто по факту своего существования. Разумеется, это ложь.

Сегодня человек становится заменимым. Непонятно пока, что быстрее будет заменено: физические или интеллектуальные возможности человека. Но уже понятно, что человек заменим. Он больше не является такой уж важной ценностью. И зачем тогда заботиться о человеке, его здоровье и благополучии? «Твое здоровье больше не конвертируется в мое высокое качество жизни», — скажет мне Другой. Человеческий капитал становится неликвидным капиталом. Экономический базис меняется, и мы слышим, как трещит нависающая над ним культурная надстройка.

Культура

Мы являемся наследниками культуры, которая поставила человека в центр мира. Этот антропоцентризм сначала греков, а потом европейцев эпохи Возрождения создал современную цивилизацию. И мы еще по инерции существуем в мире, где человек — это любимое творение Бога — «свободный и славный мастер». Мы еще по привычке говорим о гениальности человека, верим в великих художников и ученых, но уже понимаем, что гениальным творцом человеку будет становиться все сложнее. Настанет время, когда ни один гений

не сможет конкурировать с механизмом, обладающим всем накопленным знанием человечества и способным создавать причудливые узоры из всего этого знания.

Разумеется, заканчивается история. О какой истории может идти речь, когда одна иллюзия сменяет другую без формирования какого-либо отпечатка в нашей памяти. История — это иллюзия, в которой живут люди. Но это иллюзия, которую создавали люди для людей в качестве места обитания человека. Что случится, когда история перестанет быть местом обитания человека? Что случится, когда история перестанет быть способом актуализации и сохранения власти? И что вообще произойдет с самим феноменом власти?

Власть

Власть — это то, что структурирует жизнь политических животных и создает пространство их существования. Поток власти создает величайшие произведения искусства и приводит к знаменательным открытиям. Ни один гений не реализовал бы свою гениальность, если бы так или иначе не попал бы в один из потоков власти. В вульгарном смысле власть — это способность заставить Другого делать то, что нужно тебе. Но что случится, когда Другой перестанет быть необходимостью для тебя? Если от Другого больше ничего не зависит и у него нет того, что тебе нужно — что произойдет с самим феноменом власти?

Человек теряет ценность — это значит и то, что он перестает быть субъектом и объектом властных отношений. Он становится вообще — в принципе — неинтересным. Потому что все, что раньше с трудом можно было получить от Другого, вероятно, вскоре можно будет получить искусственно. Привычные инструменты реализации власти — ложь, манипуляции, убеждения, идеологии, полезность, насилие — становятся избыточными. Что произойдет с властью и кому она будет принадлежать? Останется ли вообще субъект власти?

Человек

В конечном счете мы задаем вопрос: что происходит с человеком? В мире без истории и без фиксированного на сколь-либо длительное время положения дел человек будет меняться. Но в каком направлении? Разве мы можем уже сейчас жить ради какой-то идеи?

Этих идей слишком много, они быстро меняются, не оставляя ни следа в нашей памяти. Разве мы можем жить ради познания? Накопление, распределение и использование знания о мире больше не будет зависеть от нас. Разве мы можем жить ради продолжения рода? Даже если и понадобится продолжать наш род, то этим будет заниматься вещь. Мы и тут будем избыточны: наши гены, наши знания — все биологическое и социальное в нас, что мы передаем следующим поколениям, будет перекомбинировано и воспроизведено без нашего участия. В наших детях уже ничего от нас не останется.

И следует ли вообще нам ставить вопрос о том, ради чего мы живем? Для ответа на этот вопрос мы тоже не нужны. Возможно, вскоре вообще не будет того, кто способен поставить подобный вопрос. Возможно, мы — последние люди, последние носители существования?

Добро и зло

Или мы все-таки будем защищать человека — этого носителя существования? Но в этом случае мы должны показать, что ценность человека находится за пределами известных нам дефиниций этого самого человека. Это очень сложная задача.

* * *

Указанные вопросы — это самые сложные вопросы. Поиск ответов на эти вопросы занимается лаборатория философии хозяйства под руководством Ю.М. Осипова. Самое главное в этом поиске — это свобода. Особенностью лаборатории является то, что она всегда предоставляла ту самую академическую свободу, без которой гуманитарное знание невозможно. В этом — уникальность и незаменимость лаборатории философии хозяйства экономического факультета МГУ. Можно ли ответить на вопросы, которые были здесь заданы? Я не знаю. Но мы попытаемся.